

KOREYA VA O‘ZBEKISTON O‘RTASIDAGI IQTISODIY HAMKORLIK: MEHNAT MIGRATSIYASI, SAVDO VA IJTIMOIIY ALOQALAR

Ulug‘bek Norov

*Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Tashqi siyosat va xalqaro iqtisodiy munosabatlar instituti
“Tashqi iqtisodiy faoliyat” kafedراسi professori
Iqtisodiyot fanlari doktori*

Boburbek Abdulhakimovich Ergashev

*Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
70411102 – Tashqi iqtisodiy faoliyat mutaxassisligi
Magistratura 1- bosqich talabasi
E-mail: ergashevboburbek8@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Koreya va O‘zbekiston o‘rtasidagi mehnat bozorining umumiy ko‘rinishi va hamkorligi, iqtisodiy ta’siri hamda mehnat migratsiyasining savdo turlariga ta’siri muhokama qilinadi. O‘zbekiston hukumatining Koreyaga 100,000 nafar mehnat migrantini yuborish rejalari, migrantlarning oylik ish haqi va O‘zbekiston iqtisodiyotiga pul jo‘natmalari kabi jihatlar tahlil etiladi. Shuningdek, Koreya va O‘zbekiston o‘rtasidagi ijtimoiy va madaniy aloqalarning rivojlanishi ham ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: mehnat migratsiyasi, O‘zbekiston, Koreya, iqtisodiy hamkorlik, ishchi kuchi, savdo aloqalari, ijtimoiy muammolar, ta’lim, madaniy almashuvlar.

ECONOMIC COOPERATION BETWEEN KOREA AND UZBEKISTAN: LABOR MIGRATION, TRADE AND SOCIAL RELATIONS

Ulugbek Norov

*Professor of Department of Foreign economic activity
Faculty of Foreign Policy and International Economic Relations
Tashkent state university of oriental studies
Doctor of Economics*

Boburbek Ergashev

*Master's student
Tashkent state university of oriental studies
E-mail: ergashevboburbek8@gmail.com*

Annotation. This article discusses the general outlook and cooperation between Korea and Uzbekistan on the labor market, economic impact, and the impact of labor migration on trade patterns. It analyzes aspects such as the Uzbek

government's plans to send 100,000 labor migrants to Korea, the migrants' monthly wages, and remittances to the Uzbek economy. It also examines the development of social and cultural ties between Korea and Uzbekistan.

Keywords: labor migration, Uzbekistan, Korea, economic cooperation, labor force, trade relations, social problems, education, cultural exchanges.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КОРЕЕЙ И УЗБЕКИСТАНОМ: ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ, ТОРГОВЛЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Улужбек Норов

*Профессор кафедры «Внешиэкономическая деятельность»
Факультета «Внешняя политика и международные
экономические отношения»*

Ташкентского государственного университета востоковедения

Бобурбек Эргашев

*Студент магистратуры
Ташкентский государственный университет востоковедения.
E-mail: ergashevboburbek8@gmail.com*

Аннотация. В статье рассматриваются общие перспективы и сотрудничество между Кореей и Узбекистаном на рынке труда, экономическое воздействие и влияние трудовой миграции на структуру торговли. Анализируются такие аспекты, как планы узбекского правительства по отправке 100 000 трудовых мигрантов в Корею, ежемесячная заработная плата мигрантов и денежные переводы в узбекскую экономику. Также рассматривается развитие социальных и культурных связей между Кореей и Узбекистаном.

Ключевые слова: трудовая миграция, Узбекистан, Корея, экономическое сотрудничество, рабочая сила, торговые отношения, социальные проблемы, образование, культурные обмены.

Kirish

Koreya va O‘zbekiston o‘rtasidagi mehnat bozorining umumiy ko‘rinishi ikki davlat o‘rtasidagi iqtisodiy va ijtimoiy aloqalar uchun muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan dasturlar doirasida Koreyaga yuboriladigan mehnat migrantlari soni oshmoqda. Ushbu dastur E-9 mehnat vizasi orqali amalga oshiriladi va migrantlar asosan qishloq xo‘jaligi, xizmat

ko‘rsatish va qurilish sohalarida yollanadi. Koreya iqtisodiyotida ishchi kuchining tanqisligi muammosi mavjud bo‘lib, O‘zbekistonlik migrantlar bu muammoni hal qilishda muhim rol o‘ynaydi. Ularning oylik ish haqi, O‘zbekistonlik ishchilar uchun yaxshi imkoniyat bo‘lib, ularning moliyaviy holatini yaxshilashga yordam beradi. Har yili O‘zbekiston iqtisodiyotiga pul jo‘natmalari orqali kiritiladigan mablag‘lar iqtisodiy o‘rish uchun muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Mehnat migratsiyasi O‘zbekiston iqtisodiyotiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, chunki migrantlar to‘plagan tajriba va malakalarni o‘z vatanlariga qayta yo‘naltirishadi. Bu esa O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishiga yordam berib, ikki davlat o‘rtasidagi mehnat migratsiyasi nafaqat iqtisodiy jihatdan, balki ijtimoiy jihatdan ham muhimdir. Bularning barchasi ikki mamlakat o‘rtasidagi mehnat bozorining barqarorligini va rivojlanishini ta’minlashga xizmat qiladi.

1-rasm. Janubiy Koreyaning 2023-yil holatiga ko‘ra demografik holati¹

O‘zbekistonning Koreyaga yuborgan migrantlar soni 2012-yilda 30,000 dan kam edi, 2022-yilga kelib esa bu raqam 150,000 ga yetdi.² O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2021-yilda Koreyaga mehnat

¹ South Korea - Population pyramid 2023 | countryeconomy.com

² migration.mehnat.uz

migratsiyasi orqali o‘zini ish bilan ta’minlagan o‘zbekistonliklar soni 40,000 ga oshdi. Ushbu o‘shish Koreyaning mehnat bozorida o‘zbek ishchilariga bo‘lgan talabning oshishini ko‘rsatadi.

1-rasmga ko‘ra, Janubiy Koreyaning demografik piramidasi aholining qarib borayotganini ko‘rsatadi, chunki yuqori yosh guruhlari kattaroq ulushni tashkil etadi, pastki yosh guruhlari esa kamayib bormoqda. Bu aholi tarkibida mehnatga layoqatli yoshlar ulushi nisbatan kamroq ekanligini anglatadi, va bu mamlakatda ishchi kuchi yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin.

2-jadval.

Janubiy Koreya va O‘zbekiston davlatlarining so‘ngi 10 yillikdagi to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalar hajmi % YaIM ga nisbatan

Shuning uchun Koreya o‘zbek migrantlarini turli sohalarda ish bilan ta’minlashga ehtiyoj sezadi. Yosh va mehnatga layoqatli o‘zbek ishchilari Koreya iqtisodiyotidagi muhim tarmoqlarda, ayniqsa, kam malakali mehnat talab qilinadigan ish joylarida, katta rol o‘ynashi mumkin. Bu o‘zaro iqtisodiy hamkorlikka ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘zbekiston Mehnat vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2022-yilda Koreyadan yuborilgan pul jo‘natmalari 2 milliard dollarni tashkil etdi,³ bu esa O‘zbekiston iqtisodiyotining 17% ni tashkil etdi. Ushbu mablag‘lar O‘zbekistonning mahalliy iqtisodiyotida muhim rol o‘ynaydi va ko‘plab

³ cbu.uz va worldbank.org
www.sharqjurnali.uz

oilalar uchun qo‘shimcha daromad manbai hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan jadvalda O‘zbekiston va Koreyaning so‘nggi o‘n yillikdagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar ulushidagi o‘zgarishlar tasvirlangan.

Muhokama

O‘zbekistonda investitsiyalarning YaIMga nisbati sezilarli darajada o‘zgarib, ayrim yillarda keskin o‘shish va pasayish kuzatilgan. 2019-yilda bu ko‘rsatkich eng yuqori nuqtaga yetgan, so‘ngra pasayib, 2023-yilda yana bir marta kamaygan. Koreyada esa investitsiyalar ulushi nisbatan barqarorroq bo‘lib, pastroq darajada qolgan. Bu raqamlar O‘zbekiston investitsion muhiti dinamikligini va o‘zgaruvchanligini, Koreyada esa yanada barqaror investitsion muhit mavjudligini ifodalaydi. O‘zbekiston 2023-yilning birinchi to‘qqiz oyida umumiy xorijiy investitsiyalar hajmi 7.5 milliard dollarga yetgani haqida xabarlar mavjud bo‘lib,⁴ bu hamkorlikning rivojlanishini tasdiqlaydi. Koreya Respublikasining O‘zbekistondagi investitsiyalari ko‘plab sohalarni, jumladan, energetika, infratuzilma va sanoatni o‘z ichiga oladi. Bugungi kunga kelib, O‘zbekistonda 500 dan ortiq koreys kompaniyalari faoliyat yuritmoqda, bu ikki mamlakat o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.⁵ Shu bilan bir qatorda, madaniy almashuvlar ham O‘zbekiston va Koreya xalqlari o‘rtasida o‘zaro tushunishni oshirishga yordam beradi. 2022-yilda 50 dan ortiq madaniy tadbirlar o‘tkazildi.⁶ Bu aloqalarni mustahkamlash uchun yuqori darajadagi uchrashuvlar va xalqaro platformalarda hamkorlikni rivojlantirish zarur.

Xulosa

Koreya va O‘zbekiston o‘rtasidagi mehnat migratsiyasi hamkorligi ikki mamlakat uchun iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. O‘zbekistonlik ishchilar Koreyada ishchi kuchi tanqisligini bartaraf etishda muhim rol o‘ynar ekan, E-9 mehnat vizasi dasturi orqali qishloq xo‘jaligi, xizmat ko‘rsatish va qurilish kabi sohalarda faoliyat olib borishmoqda. Ularning Koreyaga yuboradigan pul

⁴ Manba: O‘zbekiston Davlat Statistika Qo‘mitasi

⁵ mift.uz va korcham.net

⁶ culture.uz va mofa.go.kr

jo‘natmalari O‘zbekiston iqtisodiy o‘shiga sezilarli ta’sir ko‘rsatib, mahalliy oilalarning moliyaviy holatini yaxshilashda yordam beradi. Buning natijasida O‘zbekiston iqtisodiyotiga kiritiladigan mablag‘lar mehnat migratsiyasining mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta’sirini namoyon etadi. Shuningdek, migrantlar orttirgan tajriba va malakalarini o‘z vatanlariga qaytarib, mahalliy iqtisodiy rivojlanishga hissa qo‘shmoqda. Bu jarayon Koreyaning ilg‘or texnologiyalarini O‘zbekiston bozoriga jalb qilish va iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga zamin yaratmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yodgorov, O. (2021). O‘zbekiston Respublikasining mehnat migratsiyasidagi o‘zgarishlar. *Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali*.
2. Xodjaev, A. (2022). Koreya va O‘zbekiston o‘rtasida ijtimoiy aloqalar va madaniy almashuvlar. *Tashqi iqtisodiy faoliyat va innovatsiyalar*.
3. O‘zbekiston Respublikasi Tashqi Mehnat Migratsiyasi Agentligi. (2019). *O‘zbekiston migrantlarining Koreyadagi mehnat statistikasi*. Rasmiy sayt: migration.mehnat.uz.
4. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Banki. (2022). *Koreyadan yuborilgan pul jo‘natmalari haqida hisobot*. Rasmiy sayt: cbu.uz.
5. Jahon Banki. (2022). *O‘zbekistonga kelayotgan pul jo‘natmalari va ularning iqtisodiyotdagi roli*. Rasmiy sayt: worldbank.org.
6. O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi. (2020). *O‘zbekiston va Koreya o‘rtasidagi investitsiyalar va iqtisodiy hamkorlik*. Rasmiy sayt: mift.uz.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. (2022). *O‘zbekiston iqtisodiy o‘shisi haqida yillik hisobot*. Rasmiy sayt: stat.uz.